

УДК 94(470) «1941/1945»

**ВКЛАД В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ МАЙОРА
В.К. ПОДМАЗИНА**

**MAJOR V.K. PODMAZIN'S CONTRIBUTION TO THE VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC
WAR**

**Бойцова Е.Е.
Boitsova E.E.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Статья посвящена изучению боевого пути майора Василия Константиновича Подмазина, командира батальона связи 314 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта в период Великой Отечественной войны. В основу работы положены материалы и документы, хранящиеся в семье Подмазиных, Якушевых, Бойцовых.

Annotation. The article is devoted to the study of the combat path of Major Vasily Konstantinovich Podmazin, commander of the communications battalion of the 314th infantry regiment of the 46th Infantry Division of the 2nd Shock Army of the 2nd Belorussian Front during the Great Patriotic War. The work is based on materials and documents kept by the Podmazin, Yakushev, and Boitsov families.

Ключевые слова: родословная, Великая Отечественная война, освобождение Польши.

Keywords: lineage, Great Patriotic War, liberation of Poland.

**Рис. 1. В.К. Подмазин.
Фото из семейного архива.
1944 г.**

В год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне особый смысл и значение приобретают интервью с фронтовиками и тружениками тыла, письма и воспоминания поколения победителей – наших дедов и прадедов, защитивших родную землю от гитлеровских захватчиков.

В нашей семье бережно хранится память о герое Великой Отечественной войны, моем дедушке Василии Константиновиче Подмазине. В числе семейных реликвий – 10 писем с фронта, несколько фотографий и воспоминания Александры Евгеньевны Подмазиной, супруги Василия Константиновича, записанные их дочерью Аллой Васильевной Якушевой (Рис. 1, 3).

Василий Константинович Подмазин родился 20 февраля 1911 года в городе Тирасполе в семье железнодорожного служащего. Константин Федорович Подмазин был родом из Таврической губернии, потом служил в Бессарабии, там и осел после службы.

Василий Константинович был старшим сыном в большой многодетной семье. В 1927 году, получив среднее образование, он начал работать в Тираспольском городском узле связи и вскоре был избран секретарем комсомольской ячейки этой организации.

Затем проходил службу в рядах Красной Армии с 1930 по 1934 гг. После демобилизации был направлен на учебу в Школу связи в г. Киеве. Завершив обучение в 1936 году, был назначен начальником почты г. Григориополя Молдавской АССР.

В 1939 году Василий Константинович стал членом ВКП (б) (Рис. 2). В том же году он прошел переподготовку на курсах командиров Красной Армии. После воссоединения с Советским Союзом Бессарабии, оккупированной румынскими войсками в 1918 г., в июне – августе 1940 года, был направлен на партийную работу в г. Кишинев, работал инструктором Красноармейского райкома партии. Отсюда в первые дни войны Василий Константинович отправил в эвакуацию жену с тремя маленькими детьми и ушел на фронт в начале июля 1941 года.

Боевой путь капитана-связиста В.К. Подмазина начался 17 июля 1941 года в составе 48 отдельного батальона связи 48-го стрелкового корпуса 9-й армии [2], [7].

Согласно плану «Мюнхен», входившему в общий план нападения на СССР «Барбаросса», румынская и германская армии на левом крыле советско-германского фронта должны были форсировать реку Прут и пытаться захватывать мосты и плацдармы [6].

25 июня советским командованием был создан Южный фронт под командованием генерала И.В. Тюленева, в составе 9-й и 18-й армий. Оборона советских войск в Молдавской ССР сохранила устойчивость после первого удара немецких войск. Однако в августе–сентябре 1941 года немецкое командование перенесло основной удар на Южный фронт. В августе над армиями нависла угроза окружения, и войска переправились на левый берег Днепра, где заняли позиции от Мелитополя до Харькова, подготовленные мелитопольцами и жителями соседних областей. В боях за Мелитополь Василий Константинович получил первое ранение, но оставался в строю [2], [7] (Рис. 2).

В сентябре – ноябре 1941 года 9-я армия принимала участие в Донбасско-Ростовской стратегической оборонительной операции. В ходе тяжелейших боев за Ростов-на-Дону Василий Константинович Подмазин был еще дважды ранен: 23 сентября 1941 года у деревни Николаевка Ростовской области и 28 октября 1941 года в районе железнодорожной станции Ростов-на-Дону, но, снова возвращался на передовую. За самоотверженное участие в этих боях Василий Константинович Подмазин был позже награжден орденом Красной звезды [2]; [7] (Рис. 2).

Советское командование уделяло значительное внимание подготовке офицерского состава войск связи. Во исполнение директивы Генерального штаба от 30 июня 1941 г. были осуществлены мероприятия по ускоренной подготовке кадров для войск связи, которая существенно скорректировала систему подготовки офицерских кадров для войск связи в условиях начавшейся войны. Для форсирования подготовки командиров взводов была расширена сеть окружных и фронтовых курсов младших лейтенантов, а сроки обучения на них сокращены до 1–3 месяцев [4]. Капитан Василий Константинович Подмазин в 1944 году, направлялся слушателем курсов усовершенствования офицерского состава войск связи 2 Белорусского фронта. В сентябре 1944 года ему было присвоено звание майора [2], [7] (Рис. 2).

В 1944–45 гг. Василий Константинович был командиром батальона связи в составе 314 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии 2 ударной армии 2 Белорусского фронта и освобождал Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу [2], [7]. Супруга Василия Константиновича, Александра Евгеньевна Подмазина бережно сохранила его письма с фронта. Поздравляя свою семью с Новым 1945 годом, Василий Константинович писал, что этот год станет знаменательным – годом окончательной Победы и разгрома врага (Рис. 3). Последние его письма датируются мартом 1945 года: *«Шлю вам, мои дорогие, свой боевой и пламенный привет с фронта. Ты, родная, не огорчайся, если тебе кажется, что я долго не пишу. Это потому, что сейчас настало очень горячее время, каждый день и час гоним фашистов на запад...»* (06.03.1945). В письме от 13 марта 1945 года: *«Много проходит бессонных ночей, усталый, сырой, мокрые ноги, но, зная о том, что скоро войне конец, встряхнешь головой и говоришь: “Ну что ж, орлы, пошли вперед”, – и все идет. Скоро Данциг будет наш».*

Василий Константинович Подмазин погиб 2 апреля 1945 года, освобождая пригороды польского города Гданьск (немецкое название Данциг). Освобождение города осуществлялось войсками 2-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского в ходе Восточно-Померанской стратегической операции (10 февраля – 4 апреля 1945 года).

В мемуарах маршала К.К. Рокоссовского сохранилось описание труднейших задач, которые стояли перед нашими войсками: *«... Данциг – сильнейшая крепость. Прочные, хорошо замаскированные форты держали всю местность под обстрелом своих орудий. Старинный крепостной вал кольцом охватывал город. А перед этим валом – внешний пояс современных капитальных укреплений. На всех командных высотах – железобетонные и камнебетонные доты. Система долговременных сооружений дополнялась позициями полевого типа, а территория, прилегавшая к городу с юга и юго-востока, затапливалась... Сухопутная оборона подкреплялась огнем с моря: в Данцигской бухте стояли шесть крейсеров, тридцать миноносцев и десятки более мелких кораблей»* [8]. При взятии этого города погибли тысячи наших воинов, потому что, отступая, фашисты взорвали дамбу, и морская вода затопила минные поля. За этот подвиг 314 полк получил наименование «Гданьского» (Приказ Верховного Главнокомандующего № 082 от 17 мая 1945 года) [1].

В сводках Советского Информбюро о действиях 2-го Белорусского фронта 1–3 апреля 1945 года сказано, что подразделения вели бои по уничтожению окруженной группы немецких войск восточнее Гданьска и заняли населенные пункты Нойендорф, Зигескранц, Кракау и другие [9].

Командир 46-й стрелковой дивизии, которая прошла с боями от Невы до Эльбы, генерал Семен Николаевич Борщев в мемуарах писал: *«С 1 по 7 апреля наша дивизия наступала*

строго на восток от города. Противник оказался загнанным в район заболоченной дельты реки Вислы. Стремясь любыми способами задержать наше продвижение, гитлеровцы затопляли дамбы. Как только мы брали с бою дамбу, специально оставленные врагом команды взрывали следующую. Обширная территория плодородной низменности оказалась под водой. Мы продвигались медленно, солдаты и офицеры шли по грудь в воде» [3]. За умелые действия, мужество и отвагу наших воинов в боях с врагом в Пруссии и Померании 46-я дивизия была награждена орденом Суворова второй степени [1].

Затем, в переписке с Советом ветеранов 46 Лужской ордена Суворова дивизии, в которую входил 314 стрелковый Гданьский полк, удалось найти некоторых однополчан Василия Константиновича. Один из них, Петр Васильевич Прияткин, сообщил в письме, что помнит майора Подмазина, воевал с ним бок о бок больше года, а о гибели его написал: «... это было действительно под Данцигом, где шли жестокие бои с озверевшими фашистами. Фашисты заминировали дорогу и луга, а затем взорвали дамбы на берегах Балтики и затопили луга слева и справа от шоссе-ной дороги, которая вела к Данцигу. Нам пришлось наступать по воде. Многие наши товарищи подорвались на минах и остались в воде. Бои за город длились несколько суток».

В боях под Нойендорфом 2 апреля 1945 года Василий Константинович Подмазин погиб. Однако о месте гибели и захоронения майора В.К. Подмазина нашей семье удалось узнать не сразу, т.к. в пришедшей уже после Победы «похоронке» была ошибка. Старшая дочь Василия Константиновича, Алла Васильевна Якушева, более 20 лет вела поиск. Только в 1980 году она, наконец, получила обстоятельную справку из Центрального архива Министерства обороны СССР, в которой указывалось, что Василий Константинович погиб и захоронен в районе Гданьска. В переписке с Польско-советским обществом дружбы выяснилось, что воинское захоронение в Нойендорфе, пригороде Гданьска, где погиб и был изначально похоронен Василий Константинович, было перезахоронено на некрополе советских воинов в Пруц-Гданьске [2], [7] (Рис. 4, 5).

В апреле 1985 года, в год 40 – летия его гибели, Алла Васильевна с сестрой и младшей дочерью побывали в Польше и увидели, в каком порядке содержатся братские воинские захоронения. Их сопровождал Антоний Юрьев, польский писатель, член Польско-советского общества дружбы, автор книги «Об освобождении земли Гданьской» [10], в которой опубликованы материалы о подвигах 314 «Гданьского» полка и, в частности, майора В.К. Подмазина. Антоний Юрьев установил имена более 800 солдат и офицеров, погибших под Данцигом, и включил их в польскую «Книгу памяти», в том числе и имя Василия Константиновича Подмазина.

Сохранение исторической памяти о героях каждой семьи, о живой истории Великой Отечественной войны – наша общая возможность не только отдать дань уважения тем, кто сражался на фронтах и выстоял в тылу, но и необходимость передать как завет от наших предков важнейшие ценности: мужество, сплоченность, любовь к Родине и семье.

Источники и литература (References)

1. 46 стрелковая дивизия III формирования // [https://rkka.wiki/index.php/46_стрелковая_дивизия_\(III_формирования\)](https://rkka.wiki/index.php/46_стрелковая_дивизия_(III_формирования))
2. Бессмертный полк. Тирасполь. Подмазин Василий Константинович // <https://www.movpolk.ru/soldier/podmazin-vasiliv-konstantinovich-1>
3. Боршев С.Н. От Невы до Эльбы. 2-е изд., перераб. и доп. Ленинград: Лениздат. 1973. 438 с., 17 л. ил.: ил., карт.; 21 см. ([Ленинград. 1941-1945]). 100 000 экз. 1 р. 20 к. https://militera.lib.ru/memo/russian/borshev_sn/06.html
4. Жарский Анатолий Петрович, Хохлов Владимир Сергеевич Государственная политика по подготовке офицерского состава и комплектованию им войск связи в годы Великой Отечественной войны // Власть. 2010. №2. С.123 -126.
5. Некрополь советских воинов в Пруц-Гданьске // https://www.prussia39.ru/photo/show_photos.php?phid=35060
6. Михайлов Б.Д. Война народная // Мелитополь: природа, археология, история. – Запорожье: Дикое Поле, 2002. 280 с. <http://vmelitopole.ru/istoriya/melitopol-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1943/oborona-melitopolskogo-kрая>
7. Подвиг арода // <https://podvignaroda.ru/?#id=30984572&tab=navDetailDocument>
8. Рокоссовский КК. Солдатский долг. 5-е изд. М.: Воениздат, 1988, 367 с.: 8 л, ил. <http://militera.lib.ru/memo/russian/rokovosovsky/index.html>
9. Сводки Севинформбюро // <http://great-victory.ru/?c=sib>
10. Antoni Juriew. Ziemia Gdanska w holdzie wyzwolicielom. Gdańsk 1984. Krajowa Agencja Wydawnicza, Гданьск, 1984. 159 p.

Все графы заполнять полностью

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Подмазина Василий Васильевич

1. Фамилия, имя и отчество

2. Звание *Капитан* 3. Должность, часть *Секундант курсов*
Усовершенств. офицерского состава курсов м.л. 1-го 2-го фр.

Представляется к награждению орденом *Красной Звезды*

4. Год рождения *1911* 5. Национальность *русский* 6. Партийность *Л. ВКП(б) 1939*

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда) *с 17.12 1941 года*

8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне *ранен легко 17.8.41, ранен легко 23.9.41, ранен легко 28.10.41*

9. С какого времени в Красной Армии *11.12 1941* 10. Каким РВК призван *Мираспольским гор. РВК 2. Мирасполь Молдавия СССР*

11. Чем ранее награжден (за какие отличия) *Некогдался.*

12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи

[REDACTED]

1. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

17 августа 1941 г. в районе гор. Милитоноль Запорожской обл. в составе 48 отдельного б-на связи 48 стр. бригады Армии не полний, ранен легко.

23 сентября 1941 г. в районе дер. Николаевка Розовского М. в составе 48 отдельного б-на связи 48 стр. бригады Армии не полний, ранен легко.

28 октября 1941 г. в р-не ж-д дороги ст. Ровна М. в составе 48 отдельного б-на связи 48 стр. бригады Армии не полний, ранен легко.

Василию Подмазину награжден орденом *Красной Звезды*

Материал составлен на основании изданных справок о ранении.

17. 12. 1941 Командир (начальник) *Туревский*
 (звание)

Рис. 2. Наградной лист В.К. Подмазина

3.1.45. Привет с фронта! в 1945 году - году
 окаянной победы / франкской герман

Здравствуйте мои дорогие!!!!
 Машино! Догурки!, Сынок!!!

Поздравляю Вас с новым 1945 годом, и
 от всей души и сердца желаю Вам моих родных самым
 наилучшим успехов в вашей жизни, и что вы наш всем
 в этом году встретитесь и получите долгожданый
 ветерок, и скажите:

Мы великая победа лучшим песням
 чтобы запомнить в века
 Мы победа сдаными с нами
 торжественными —
 Годы разгрома врага.

Будьте же грешит, словно приговор времени,
 Наш новогодний салют!

Далеко от нас родные места и люди.

Но мы всей душой, всеми силами тоскуем к вам.

Вы поднимите новогодние бакалы, будите прощро-
 сить здравница в честь доблестных наших воинов,
 которые проведут эту ночь на фронте.

Ужасней бы с Вами, с родными и близкими людьми,
 мысль о которых помогает и помогает переносить
 суровые моменты войны и победждать.

Рис. 3. Письмо с фронта от 03.01.1945. Из семейного архива Е.Е. Бойцовой

Рис. 4. Некрополь советских воинов в Прущ-Гданьске
https://www.prussia39.ru/photo/show_photos.php?phid=3506

Рис. 5. Захоронение В.К. Подмазина в Прущ-Гданьске
https://www.prussia39.ru/photo/show_photos.php?phid=3506